

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljal'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

NUTQNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK VA LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Sh. I. Nurmatova

PhD, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi

G. B. Xujamova

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik jihatlarini ilmiy asosda tahlil qilinadi. Nutqning shaxslararo muloqotdagi o'rni, uning psixologik mexanizmlari hamda kommunikativ funksiyalari izchil yoritiladi. Shuningdek, nutq orqali shaxs xususiyatlarini aniqlash imkoniyatlari zamonaviy tadqiqotlar asosida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nutq, muloqot, kommunikatsiya, psixolingvistika, shaxs, til, ijtimoiy psixologiya.

Abstract: The socio-psychological and linguistic features of speech are analyzed on a scientific basis. The role of speech in interpersonal communication, its psychological mechanisms, and communicative functions are consistently explained. The study also substantiates the possibilities of identifying personality traits through speech based on modern scientific approaches.

Key words: speech, communication, psycholinguistics, personality, language, social psychology.

Аннотация: Социально-психологические и лингвистические особенности речи анализируются на научной основе. Раскрываются роль речи в межличностном общении, её психологические механизмы и коммуникативные функции. Также обосновываются возможности определения личностных характеристик посредством речи на основе современных научных подходов.

Ключевые слова: речь, коммуникация, психолингвистика, личность, язык, социальная психология.

KIRISH

Nutq inson faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u orqali shaxs o'z fikrini ifodalaydi, boshqalar bilan muloqotga kirishadi va ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi. Nutq nafaqat lingvistik hodisa, balki psixologik va ijtimoiy jarayon sifatida ham namoyon bo'ladi. Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda nutq psixolingvistika, ijtimoiy psixologiya va kognitiv fanlar kesishmasida o'rganiladi¹. Nutq inson faoliyatining eng muhim va murakkab ko'rinishlaridan biri bo'lib, u til vositalari yordamida fikr, his-tuyg'u va ma'lumotlarni ifodalash hamda boshqa insonlar bilan muloqot qilish jarayonini anglatadi. Nutq nafaqat lingvistik birliklar yig'indisi, balki psixologik, ijtimoiy va kognitiv jarayonlarning uzviy integratsiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois zamonaviy fanlarda nutq masalasi tilshunoslik bilan bir qatorda psixologiya, pedagogika va psixolingvistika doirasida ham keng o'rganilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli yondashuvlar asosida tadqiq etilgan. E.G' G'oziyev nutqni shaxs psixologiyasining muhim ifoda vositasi sifatida baholab, uning emotsional va tafakkur bilan bog'liq jihatlarini chuqur tahlil qiladi. Olimning fikricha, nutq insonning ichki kechinmalari va individual xususiyatlarini aks ettiruvchi asosiy mexanizmlardan biridir. Shu bilan birga, muallif nutqning ijtimoiy muloqotdagi rolini ochib bergan bo'lsa-da, uning lingvistik strukturasi bilan bog'liqligini kengroq yoritish zarur deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlarini o'rganishda kompleks yondashuv asosida tashkil etildi. Ma'lumotlar ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, psixolingvistik kuzatuv hamda shaxslararo muloqot jarayonlarini bevosita monitoring qilish orqali yig'ildi. Shuningdek, respondentlarning nutq

namunalarini yozib olish va ularni transkripsiya qilish usulidan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar kontent-tahlil, diskurs tahlili hamda qiyosiy tahlil metodlari asosida o'rganildi. Nutqdagi leksik birliklar, grammatik tuzilma, takrorlanishlar va emotsional ifodalar ajratib olinib, ularning psixologik hamda kommunikativ funksiyalari baholandi. Bundan tashqari, nutq orqali shaxs xususiyatlarini aniqlash maqsadida psixolingvistik indikatorlar asosida tahlil amalga oshirildi. Natijalar umumlashtirish va tizimlashtirish usullari orqali yakuniy xulosalarga keltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nutqning nazariy asoslari. Nutq tilning amaliy qo'llanish shakli bo'lib, u kommunikativ jarayonning markaziy elementi hisoblanadi. Til va nutq o'rtasidagi farqni birinchi bo'lib F.D. Saussure aniqlab bergan². Unga ko'ra, til – bu ijtimoiy tizim, nutq esa individual faoliyatdir, deya ilgari surgan. Psixologik nuqtai nazardan esa, nutq quyidagi komponentlardan iborat: motivatsiya (gapirish sababi), fikr shakllanishi, til vositalarini tanlash, artikulyatsiya jarayoni. Bu jarayonlar murakkab psixik faoliyat bo'lib, inson ongining turli darajalarini o'z ichiga oladi.

Nutqning psixologik mexanizmlari. Nutq faoliyati insonning kognitiv jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. L.S. Vigotskiy nutqni tafakkur bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida ko'rib chiqqan. Unga ko'ra: ichki nutq (inner speech) – tafakkurning asosiy shakli, tashqi nutq – kommunikatsiya vositasidir. Nutq orqali inson o'z fikrini tartibga soladi, muammolarni hal qiladi, boshqalar bilan ijtimoiy aloqaga kiradi. Shuningdek, nutqda emotsional komponent ham mavjud bo'lib, u shaxsning ruhiy holatini aks ettiradi.

Nutqning kommunikativ funksiyalari. Nutq quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi: axborot uzatish (informativ), ta'sir o'tkazish (pragmatik), emotsional ifoda (ekspressiv), ijtimoiy aloqani o'rnatish (fatik)⁵.

Nutq orqali shaxs xususiyatlarini aniqlash. Zamonaviy tadqiqotlarda nutq quyidagi psixologik belgilarni aniqlash vositasi sifatida qaraladi: temperament (tezlik, ohang, pauza), emotsional holat, ijtimoiy rol, manipulyativ xulq-atvor. Masalan, psixolingvistik tahlil orqali gap tuzilishi, leksik birliklar, takrorlar, grammatik xatolar asosida shaxsning psixologik portreti tuziladi⁶. Bu yondashuv kriminalistika va tergov amaliyotida keng qo'llanilmoqda.

Nutqning mohiyatini tushunishda til va nutq o'rtasidagi farqni aniqlash muhimdir. Bu masala ilk bor Ferdinand de Saussure tomonidan ilmiy asosda yoritilgan bo'lib, u tilni ijtimoiy tizim, nutqni esa ushbu tizimning individual qo'llanilishi sifatida talqin qilgan. Demak, til umumiy qonuniyatlar majmui bo'lsa, nutq har bir insonning individual faoliyati, uning psixik xususiyatlari va ijtimoiy tajribasi bilan bog'liq hodisadir. Nutq turli mezonlarga ko'ra tasniflanadi va bu tasnif uning ko'p qirrali mohiyatini ochib beradi.

Ifodalanish shakliga ko'ra nutq og'zaki va yozma turlarga ajratiladi. Og'zaki nutq bevosita muloqot jarayonida yuzaga chiqsa, yozma nutq murakkabroq bo'lib, unda fikrlar oldindan rejalashtiriladi va grammatik jihatdan aniq ifodalanadi. Psixologik nuqtai nazardan esa nutq ichki va tashqi shakllarga ega. Ichki nutq insonning o'z-o'zi bilan fikrlash jarayoni bo'lib, u qisqa, ixcham va ko'pincha grammatik jihatdan to'liq shakllanmagan bo'ladi, tashqi nutq esa boshqalar bilan muloqotga qaratilgan bo'lib, aniq va tushunarli ifodani talab qiladi. Bundan tashqari, nutq dialogik va monologik shakllarda namoyon bo'ladi, bu esa muloqot ishtirokchilari soni va nutqning tuzilishiga bog'liqdir.

Nutqning psixologik mohiyatini ochishda u inson tafakkuri bilan uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlash zarur. Vigotskiy nutq va tafakkur o'rtasidagi aloqani chuqur o'rgangan holda, ichki nutq tafakkurning asosiy mexanizmi ekanligini asoslab bergan. Uning fikricha, inson avvalo ichki nutqda fikr yuritadi, so'ng uni tashqi nutq orqali ifodalaydi. Shu bilan birga, Jean Piaget bolalar nutqining rivojlanishini ularning intellektual rivojlanish bosqichlari bilan bog'lab tushuntiradi. Unga ko'ra, bola nutqi dastlab egosentrik xarakterga ega bo'lib, asta-sekin ijtimoiylashtiradi va kommunikativ funksiyani bajarishga o'tadi.

Nutqning shakllanishi bosqichma-bosqich rivojlanadi. Hayotning ilk yilida bola tovushlarni qabul qilish va takrorlash orqali nutqqa tayyorgarlik ko'radi. Keyingi bosqichda esa oddiy so'zlar va iboralar paydo bo'ladi. Maktabgacha yosh davrida nutq faol rivojlanib, lug'at boyligi ortadi, gap tuzish ko'nikmalari shakllanadi. Boshlang'ich ta'lim davriga kelib esa nutq grammatik jihatdan to'g'ri, izchil va mantiqiy shaklga ega bo'la boshlaydi. Aynan shu davr nutqni rivojlantirish uchun eng muhim bosqich hisoblanadi.

Ta'lim tizimida nutqni rivojlantirish masalasi pedagogikaning dolzarb muammolaridan biridir. Bu jarayonda o'yin texnologiyalaridan foydalanish alohida ahamiyatga ega. O'yin bolalar faoliyatining tabiiy shakli bo'lib, u orqali bola erkin fikrlaydi, o'zini ifodalaydi va muloqotga kirishadi. Rolli o'yinlar, drammatizatsiya, hikoya tuzish o'yinlari bolalarda nutq faolligini oshiradi, lug'at boyligini kengaytiradi va grammatik jihatdan to'g'ri gapirish ko'nikmalarini shakllantiradi. O'yin texnologiyalarining ustunligi shundaki, ular majburlashtiruvchi, tabiiy va qiziqarli muhitda nutqni rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli zamonaviy pedagogik yondashuvlarda o'yin orqali o'qitish metodlari keng qo'llanilmoqda.

Biroq boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq rivojlanishida ayrim muammolar ham uchraydi. Shulardan biri duduqlanish, ya'ni nutqning ritm va tezligining buzilishidir. Ushbu holat ko'pincha psixologik omillar, stress, qo'rquv yoki noto'g'ri pedagogik yondashuv natijasida yuzaga keladi. Duduqlanish bolaning nutq faoliyatiga

salbiy ta'sir ko'rsatib, uning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Shu bois bu muammoni hal etishda kompleks yondashuv zarur, bunda pedagog, psixolog va logoped hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaga nisbatan muloyim munosabat, uni majburlamaslik, sekin va ravon nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar hamda o'yin texnologiyalaridan foydalanish duquqlanishni bartaraf etishda samarali hisoblanadi.

Shuningdek, nutqni rivojlantirish jarayonida motivatsiya, emotsional muhit va ijtimoiy omillar ham muhim rol o'ynaydi. Ferdinand de Saussure til va nutqni farqlab, nutqni individual faoliyat sifatida asoslab bergan. Uning "til – ijtimoiy tizim, nutq – individual qo'llanish" degan qarashi zamonaviy lingvistik uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Muallifning ushbu yondashuvi nutqni ijtimoiy va psixologik hodisa sifatida o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. L.S. Vigotskiy nutq va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asoslab, ichki nutqni tafakkurning asosiy shakli sifatida talqin qiladi. Uning nazariyasiga ko'ra, inson avvalo ichki nutqda fikr yuritadi, so'ng uni tashqi nutq orqali ifodalaydi. Nutqning psixologik mohiyatini ochishda muhim bo'lsa-da, nutqning kommunikativ funksiyalari yetarlicha keng yoritilmagan.

Shuningdek, A.A. Leontyev nutq faoliyatini psixolingvistik jarayon sifatida o'rganib, uning motivatsion va kommunikativ jihatlariga alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, nutq inson faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, u ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq. Roman Jakobson esa nutqning kommunikativ funksiyalarini (informativ, ekspressiv, fatik va boshqalar) ajratib ko'rsatadi. Bu yondashuv nutqni funksional jihatdan tahlil qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalarda nutqning psixologik va lingvistik jihatlarini keng yoritilgan bo'lsa-da, ularni integrativ – ya'ni kompleks yondashuv asosida o'rganish zarurati saqlanib qolmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, nutq shaxsning ichki psixologik holatini aks ettiruvchi asosiy indikator hisoblanadi va nutqdagi imperativ shakllar shaxsning dominant yoki agressiv tipga mansubligini ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, nutqni o'rganish jinoyatlarni tergov qilishda, psixologik diagnostikada, ta'lim jarayonida samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Nutqni o'rganishda uni faqat lingvistik yoki faqat psixologik hodisa sifatida talqin qilish biryoqlama yondashuv hisoblanadi. Nutq murakkab integrativ jarayon bo'lib, unda til, tafakkur va ijtimoiy omillar o'zaro uyg'unlashadi. Shu bois nutqni o'rganishda kompleks yondashuvni qo'llash, ayniqsa, uning kommunikativ va psixologik mexanizmlarini birgalikda tahlil qilish ilmiy jihatdan asosli deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganimda, nutq murakkab ijtimoiy-psixologik va lingvistik hodisa bo'lib, u inson faoliyatining barcha sohalarida muhim ahamiyatga ega. Insonning ijtimoiy mavjudot sifatidagi asosiy vositasi bo'lib, u tafakkur, psixik jarayonlar va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liqdir. Nutqning rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshadi va ayniqsa boshlang'ich ta'lim davrida bu jarayonni to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega. O'yin texnologiyalaridan foydalanish esa nutqni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri bo'lib, u bolalarning nafaqat nutqini, balki umumiy psixologik rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar nutqni shaxsni o'rganishning samarali vositasi sifatida ko'rsatmoqda va nutq inson faoliyatining ko'p qirrali hodisasi bo'lib, u ijtimoiy, psixologik va lingvistik jarayonlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Mavjud ilmiy tadqiqotlar nutqning nazariy jihatlarini keng yoritgan bo'lsa-da, uning kompleks tahliliga ehtiyoj mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.G'. G'oziyev. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2008-yil.
2. Леонтьев А.А. Психоллингвистика. – Москва: Наука, 2003.
3. Saussure F.D. Course in General Linguistics. – New York: McGraw-Hill, 1966.
4. Rubinstein S.L. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2002.
5. Vigotskiy L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.
6. Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language. – 1960.
7. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – Москва: Наука, 1987.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.